

USO BIM EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

Patricia del Solar Serrano

*Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad Europea de Madrid.
patricia.delsolar@universidadeuropea.es*

Silvia Andrés Ortega

*Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad Europea de Madrid.
silvia.andres@universidadeuropea.es*

María Dolores Vivas Urías

*Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad Europea de Madrid.
mariadolores.vivas@universidadeuropea.es*

Aránzazu de la Peña González

*Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad Europea de Madrid.
aranzazu.delapena@universidadeuropea.es*

Óscar Liébana Carrasco

*Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad Europea de Madrid.
oscar.liebana@universidadeuropea.es*

RESUMEN:

La Directiva UE 2014/24/UE invita a los Estados miembros a que fomenten, especifiquen y requieran el uso de Building Information Modeling (BIM) en los proyectos de construcción financiados con fondos públicos de la UE a partir de 2016. El proyecto QBIMInvest (financiado por la Universidad Europea de Madrid) ha llevado a cabo una encuesta para conocer el uso de BIM en el sector AEC español. Las 548 respuestas, obtenidas de una muestra de profesionales españoles del sector, muestran que las herramientas BIM actualmente solamente están siendo utilizadas en la etapa de diseño de edificios residenciales. Hay pocos casos en los que se aplica en las etapas de construcción, operación y mantenimiento o en otros tipos de proyectos. Por otro lado, los profesionales piensan que van a necesitar por lo menos de 3 a 4 años para completar la integración de BIM en los proyectos.

Palabras clave: *BIM, Arquitectura, Ingeniería de la edificación, Construcción.*

BIM es uno de los avances más prometedores para la Industria AEC. Actualmente la Industria AEC continúa para informar a los miembros de su asociación, grupos de interés, etc., sobre la adopción de BIM de diferentes formas [1]. Software para el trabajo colaborativo como BIM, que mejor la coordinación entre los equipos multidisciplinares durante todo el proceso de diseño y de ejecución [2][3], han aparecido en la Industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) en la última década. Esta metodología cubre y gestiona la información del ciclo de vida total del edificio, la simulación y la actualización de las representaciones digitales de todas las fases de construcción, funcionamiento, demolición y reciclaje.

Las soluciones BIM crean y operan sobre bases de datos para la colaboración, gestión de cambios a lo largo de esas bases de datos de modo que un cambio en cualquier parte de la base de datos, está coordinado en todas las otras partes, y captura y preserva la información para su reutilización por otras aplicaciones específicas de la industria. A través de la aplicación de la tecnología de información para el problema de describir un edificio en el software, se permite un trabajo de mayor calidad, gran rapidez, y la mejora de la rentabilidad para el diseño, construcción y operación del edificio.

Estos modelos ricos en datos pueden ser utilizados eficazmente por otros miembros del equipo de diseño para coordinar la fabricación de diferentes sistemas de un edificio. Esto tiene innumerables ventajas en el ámbito de la construcción fuera de las instalaciones, incluyendo la rapidez, economía, sostenibilidad y la seguridad [5].

Desde Febrero de 2014, la Industria de la Construcción Española ha estado sujeta a la Directiva UE 2014/24/UE [6], la cual invita a modernizar la contratación pública europea y reducir los costes en los 28 Estados miembros de la UE. Esta directiva permite a los Estados miembros a fomentar, especificar e incluso requerir el uso de Building Information Modeling (BIM) para proyectos de construcción financiados con fondos públicos de la UE a partir de 2016 [7]. El pasado julio de 2015, el Ministerio de Fomento constituyó la Comisión para la Implantación de la Metodología BIM en España, fijando su aprobación Normativa en 2018 y su uso obligatorio

en Licitaciones Públicas de Edificación en 2018 y de Infraestructuras en 2019 [8].

1.1 Adopción BIM

Muchos informes indican que BIM ha entrado en el uso corriente de algunos países. Sin embargo, BIM ha experimentado una lenta y limitada adopción en otros [9]. De acuerdo con el NBS National BIM Report 2015 [10] que analizó la adopción de BIM en el Reino Unido, el 50% de los encuestados son conscientes de las herramientas BIM y las utilizan de forma regular y el 83% esperan usarlo en el plazo de un año. En 2012 la adopción de toda la Industria de BIM se elevó desde el 28% en 2007, al 70% en América del Norte, y los Arquitectos, Ingenieros y Constructores estaban a punto de alcanzar los mismos niveles de adopción (70%, 67% y 74%). El reciente Informe Nacional BIM NBS muestra que la adopción de BIM en el Reino Unido está pasando de ser guiados por los innovadores y los primeros usuarios, hacia ser un mercado más maduro. El tiempo, los niveles de experiencia y el coste sigue siendo barreras para la adopción de BIM. Todavía hay una falta de claridad en la industria, y muchos son escépticos de las afirmaciones hechas para BIM.

Succar y Kassem [12] en su estudio sobre la adopción del BIM indican que existe una carencia de investigaciones que cubran la difusión de la innovación dentro de la industria de la construcción. Los estudios disponibles de la implementación del BIM en el mercado y su difusión están dominados por encuestas generadas e impulsadas por proveedores de servicios comerciales. Algunas de las más importantes se han llevado a cabo en Europa, Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Australia: The business value of BIM Europe, SmartMarket Report 2010, The business value of BIM in North America [11], The business value of BIM in Australia and New Zealand, SmartMarket Report [14], NBS, International BIM Report 2013, 2014 y 2015 [10, 15, 16], National Guidelines for Digital Modelling [17]. Aunque también se han realizado investigaciones académicas sobre la adopción del BIM en otros países como China [18], Finlandia [19], Islandia [20] e India [21], hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguno en España. El proyecto QBIMInvest financiado por la Universidad Europea de Madrid, ha llevado a cabo recientemente una encuesta, que es el objeto de esta comunicación, sobre la implementación de Building Information Modelling en el sector de la Industria Español AEC.

1.2 Beneficios de BIM

Los beneficios de la implementación de procesos y tecnologías BIM han sido ampliamente defendidos e incluyen [25]: una reducción en los costes de construcción [22, 23, 24], la mejora de la calidad de la información sobre el diseño, la integración de sistemas del proyecto, datos y equipos, una menor propensión a órdenes de cambio, la mejora de la interoperabilidad y la gestión de activos durante todo el ciclo de vida.

La investigación llevada a cabo por Eadie, Browne, Odeyinka, McKewon, y McNiffen en 2013 [22] concluyen que los aspectos de colaboración producen el mayor impacto positivo. Los aspectos del proceso son más importantes que la tecnología de software.

BIM requiere inversión en software y capacitación, sin embargo, los practicantes más pequeños se lo pueden permitir. Los clientes guiados por los Facilities Managers son los más beneficiados económicamente del BIM.

BIM no está siendo utilizado en todo su potencial en la fase de gestión de instalaciones. Las etapas de operación y Mantenimiento (Facility Management) suponen el 60% del coste total del proyecto, sin embargo, en 2013 menos del 10% de los profesionales usaban la tecnología BIM en este campo. BIM se utiliza con más frecuencia en las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto.

El reciente Informe Nacional BIM NBS 2015 muestra que aquellos que han adoptado BIM están dispuestos a hacer sus beneficios claros. Estos incluyen la eficiencia mejorada de costes, los resultados del cliente, coordinación, velocidad de entrega y una mejor recuperación de la información. Estos son todos los beneficios de BIM, visto por la mayoría de los usuarios de BIM. Con un 92% diciendo que van a utilizar BIM en el plazo de tres años, se espera que los beneficios de BIM estarán cerca de lo que universalmente sentían. La AEC en el Reino Unido ve BIM al menos con dos objetivos clave: 33% de reducción de costes de la construcción y costes de toda la vida útil, y una reducción del 50% en el tiempo total de ejecución, desde su inicio hasta su finalización.

1.3 Desventajas de BIM

Las desventajas o problemas de la implementación BIM se centran en cuestiones de software o hardware. La interoperabilidad ha sido reconocida como un problema en el sector AEC debido a las muchas aplicaciones heterogéneas y sistemas generalmente en uso por los diferentes agentes, junto con la dinámica y la adaptabilidad necesarias para operar en este sector [27, 28]. Aunque hay problemas de interoperabilidad entre diferentes paquetes de software BIM, tales cuestiones técnicas son susceptibles de ser resueltas a través del tiempo por las empresas de IT que suministran los paquetes.

Menos fácil de resolver son las cuestiones relacionadas en términos de personas que acuerdan plataformas comunes, que cooperan entre sí para compartir fácilmente sus modelos de datos BIM y no restringir el flujo de información hacia y desde otras partes, examinando para proteger la propiedad y derechos de propiedad intelectual de la salida de los archivos BIM generados [28].

2 METODOLOGÍA

Para conocer el grado de implantación de BIM en el mercado AEC Español se ha empleado una metodología cuantitativa basada en encuestas. El diseño de la encuesta corresponde a un tipo de Estudio Descriptivo, Observacional, Prospectivo, de corte Transversal.

La Población Objetivo para la encuesta son Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, Ingenieros Civiles, Ingenieros de Caminos e Ingenieros Industriales que trabajan en el sector de la Construcción.

Se ha aplicado un muestreo no probabilístico de conveniencia, también denominado muestreo accidental, ya que la muestra seleccionada son los individuos que libremente han respondido a la encuesta.

El cuestionario con el que se realizó la encuesta se desarrolló con el software de código abierto SurveyMonkey [29], que permite a los usuarios la creación de encuestas personalizadas en línea y además incluye el análisis y las herramientas de representación de los datos obtenidos.

Para seleccionar las preguntas que forman parte de la encuesta se tomaron como referencia otros estudios similares, entre los que cabe destacar el NBS National BIM Report [10] [14] [15], la encuesta nacional sobre el uso de BIM realizada en Chile en 2013 [30] y el análisis realizado por Eadie, R., Browne, M., Odeyinka, H., McKeown, C. And McNiff, S. sobre la implementación de BIM en los proyectos de construcción en el Reino Unido [22].

Para difundir la encuesta se ha utilizado fundamentalmente la red profesional LinkedIn [31]. Se publicó en 45 grupos profesionales relacionados con la industria de la construcción a nivel nacional, lo que supone un alcance potencial de 139.332 individuos, aunque habría que tener en cuenta que el mismo usuario puede ser miembro de varios grupos, por lo que es probable que el número final de individuos que tuvieron acceso a la encuesta fuera menor.

Dentro de cada uno de los grupos profesionales la encuesta fue publicada en el área de “debates”, generando una nueva actualización en todos los miembros del grupo. Se programaron 2 recordatorios para cada publicación, con un intervalo de entre 7 y 10 días cada uno. Otro ámbito en el que se ha difundido la encuesta ha sido la Universidad Europea de Madrid. Se ha enviado a los profesores del Departamento de Tecnología y Gestión de la Edificación de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño mediante correo electrónico y se publicó en el Foro General del Campus Virtual de la asignatura Cimientos, del Grado en Ingeniería de Edificación. Por último, también se ha enviado mediante mensajes privados por parte de los miembros del equipo investigador a sus contactos profesionales relacionados con el sector.

Todos los participantes fueron informados sobre el objetivo del estudio y sus respuestas se trataron de forma confidencial. La participación fue totalmente voluntaria, sin incentivos económicos.

El período de recepción de respuestas se extendió desde el 22 de Abril hasta el 27 de Mayo de 2015 (35 días). En este período se registraron 1200 entradas. De estas, 456 abandonan la encuesta o no llegan a responder a la pregunta sobre si utilizan herramientas BIM, por lo que se disponen de 744 entradas válidas. Estas se separan en dos grupos, los de nacionalidad española y los de otras nacionalidades. Las entradas que corresponden a españoles son 548, de ellos 292 sujetos responden que son usuarios de herramientas BIM, mientras que 256 responden que no lo son.

Para una población de 140.000 sujetos, con un error del 5%, una t de 1,96 y un nivel de confianza del 95%,

la muestra válida debería ser de 383 [22, 32]. Dado que las respuestas válidas consideradas han sido de 548, para un nivel de confianza del 95%, el margen de error sería menor al 5% (4,18%).

El método de muestreo, tipo de instrumento, tamaño muestral y nivel de confianza de este estudio cumplen con el benchmark en la industria para estudios similares sobre el mismo tema a nivel internacional como pueden ser el SmartMarket Report [15] o el estudio realizado por Eadie para analizar el uso de BIM durante el ciclo de vida del proyecto de construcción en el Reino Unido [22].

3 SITUACIÓN DE BIM EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA

3.1 Perfil de la muestra

Las encuestas recibidas revelan que la muestra está dividida en porcentaje similares entre los profesionales que usan y no usan herramientas BIM. No hay grandes diferencias en este sentido en ningún rango de edad. Los profesionales que afirman que utilizan herramientas BIM son los que se agrupan en el rango de edad de 30 a 45 años. Llama la atención que incluso en los menores de 30 años los porcentajes de usuarios y no usuarios se encuentra equilibrado.

Age	User BIM		Don't user BIM	
	No.	%	No.	%
Under 30 years	41	14,0%	35	13,7%
30 to 35 years	57	19,5%	40	15,6%
35 to 39 years	41	14,0%	53	20,7%
40 to 44 years	65	22,3%	50	19,5%
45 to 49 years	42	14,4%	31	12,1%
50 to 54 years	31	10,6%	26	10,2%
55t o 59 years	7	2,4%	10	3,9%
Over 60 Years	8	2,7%	11	4,3%
Total	292		256	

El 37,6% de la muestra son Arquitectos, seguidos de Building Engineer con un 31,6%. Cabe destacar que de éstos el 46,6% de los Arquitectos se reconocen como usuarios frente al 23,6% de los Building Engineer, y al contrario, el 27,3% de los Arquitectos encuestados afirma que no utiliza herramientas BIM frente al 40,6% de los Building Engineer.

3.2 Tipos de proyecto y etapas del ciclo de vida en el que se utilizan herramientas BIM

El uso mayoritario del empleo de herramientas BIM se concentra en los proyectos de edificios residenciales de todo tipo, que suponen el 30% del total, seguido ocasionalmente de los proyectos de edificios de oficinas y rehabilitación.

Tabla 2
Sample breakdown by university degree

University Degree	User BIM		No user BIM		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Architect	136	46,6%	70	27,3%	206	37,6%
Building Engineer	69	23,6%	104	40,6%	173	31,6%
Master Civil Engineer	11	3,8%	17	6,6%	28	5,1%
Civil Engineer	10	3,4%	14	5,5%	24	4,4%
Industrial/Mechanical Engineer	27	9,2%	29	11,3%	56	10,2%
Other	39	13,4%	22	8,6%	61	11,1%
Total	292		256		548	

Tabla 4
Use BIM software - Kind of projects

Kind of projects	Never		Only when commissioned by a client		I am starting to use it		Ocasionalmente		Often		Always	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Office Buildings	44	11,0%	18	9,0%	12	9,8%	29	15,3%	20	10,2%	55	9,8%
Commercial and Retail	26	6,5%	14	7,0%	9	7,3%	18	9,5%	17	8,6%	52	9,2%
Hospital	15	3,8%	15	7,5%	11	8,9%	11	5,8%	13	6,6%	32	5,7%
Industrial	31	7,8%	16	8,0%	12	9,8%	15	7,9%	18	9,1%	40	7,1%
Block of flats / Apartment Building	43	10,8%	16	8,0%	10	8,1%	20	10,5%	26	13,2%	64	11,3%
Semidetached / Townhouses	43	10,8%	13	6,5%	9	7,3%	21	11,1%	21	10,7%	63	11,2%
Detached Housing	60	15,0%	19	9,5%	9	7,3%	24	12,6%	19	9,6%	65	11,5%
Educational / Cultural / Religious	31	7,8%	16	8,0%	9	7,3%	12	6,3%	18	9,1%	37	6,6%
Transport Infrastructure	22	5,5%	17	8,5%	10	8,1%	9	4,7%	10	5,1%	29	5,1%
Urban Infrastructure	21	5,3%	19	9,5%	8	6,5%	9	4,7%	10	5,1%	26	4,6%
Sports	20	5,0%	18	9,0%	12	9,8%	9	4,7%	7	3,6%	38	6,7%
Refurbishing / Rehabilitation	44	11,0%	18	9,0%	12	9,8%	13	6,8%	18	9,1%	63	11,2%

Las especialidades que desarrollan en mayor medida los usuarios BIM que forman la muestra son Designer/Architect, Take-off and Budget estimated y Project Supervisor. Estas especialidades son las que habitualmente desarrollan los Arquitectos en España, por lo que los resultados confirman que la gran mayoría de los profesionales que han respondido a la encuesta son Arquitectos que se dedican a diseñar y definir técnicamente y económicamente las obras de construcción.

El hecho de que los porcentajes de los proyectos en los que los encuestados afirman que siempre o que nunca utilizan herramientas BIM se concentren mayoritariamente en los mismos tipos de proyectos responde a que, como se aprecia en la tabla 1, la muestra está dividida casi al 50% entre usuarios y no usuarios BIM.

Tabla 3
Sample breakdown by professional duties

Professional duties	User BIM		No user BIM	
	No.	%	No.	%
Designer/Architect	201	19,2%	116	14,8%
Structural engineer	96	9,2%	57	7,3%
MEP designer	77	7,4%	55	7,0%
Take-off and Budget estimated	127	12,2%	98	12,5%
Specialist in Project Scheduling	74	7,1%	52	6,6%
Planning and Quality Control	48	4,6%	44	5,6%
Project Supervisor	113	10,8%	101	12,9%
Project Manager	72	6,9%	69	8,8%
Health and Safety Coordinator	27	2,6%	39	5,0%
BIM consultant	84	8,0%	3	0,4%
Energy Consultant	45	4,3%	29	3,7%
Principal Contractor	46	4,4%	73	9,3%
Other	35	3,3%	48	6,1%

Respecto a los proyectos de infraestructuras, como en la muestra estudiada no hay un número significativo de ingenieros, los resultados en estos casos no son representativos. Sin embargo se puede apreciar que los que han participado en la encuesta están empezando a utilizar o conocer de la existencia de las herramientas BIM.

Respecto a las etapas en las que se están utilizando herramientas BIM corresponden mayoritariamente a las etapas de diseño (conceptual design, preliminary design, detailed design and take-off and Budget estimated). En el resto de etapas apenas se están utilizando actualmente las herramientas BIM disponibles en el mercado. El uso mayoritario (superior al 75%) se centra en el modelado y definición del proyecto llegando a actividades de clash detection ocasionalmente.

Table 5
Use BIM tools - Stages of the project lifecycle

Stages of the Project Lifecycle	Never		Only when commissioned by a client		Occasionally		Often		Always	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Conceptual Design	12	3,1%	11	7,2%	68	16,9%	36	13,8%	74	12,7%
Preliminary Design	9	2,4%	19	12,4%	66	16,4%	37	14,2%	91	15,6%
Detailed Design	15	3,9%	14	9,2%	53	13,2%	35	13,5%	84	14,4%
Quality Control Plan	36	9,4%	10	6,5%	20	5,0%	13	5,0%	29	5,0%
Take-off and Budget Estimate	25	6,6%	11	7,2%	37	9,2%	28	10,8%	64	11,0%
Scheduling	34	8,9%	7	4,6%	25	6,2%	14	5,4%	34	5,8%
Clash detection and virtual construction	20	5,2%	14	9,2%	33	8,2%	21	8,1%	51	8,7%
Cost monitoring and control	40	10,5%	11	7,2%	16	4,0%	17	6,5%	36	6,2%
Scheduling monitoring and control	38	10,0%	14	9,2%	14	3,5%	16	6,2%	27	4,6%
Quality assurance and quality control	39	10,2%	10	6,5%	17	4,2%	11	4,2%	19	3,3%
Completion of "as build" drawings	25	6,6%	13	8,5%	23	5,7%	18	6,9%	49	8,4%
Commissioning and occupation	45	11,8%	9	5,9%	15	3,7%	6	2,3%	12	2,1%
Operation and maintenance	43	11,3%	10	6,5%	16	4,0%	8	3,1%	13	2,2%

3.3 Opiniones sobre la importancia de la implementación de las herramientas BIM en el sector de la construcción

Es de destacar que tanto los encuestados que dicen ser usuarios de herramientas BIM como los que no son usuarios coinciden mayoritariamente en afirmar que BIM es importante (32,9%) o muy importante (61,1%) para mejorar la profesionalidad del sector de la construcción.

Tabla 6
How important is the implementation of BIM in order to rise the professional standard for the construction industry

Sample	Very important		Important		Not very important		Irrelevant	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
User	207	42,9%	52	10,8%	4	0,8%	1	0,2%
No User BIM	88	18,2%	107	22,2%	18	3,7%	6	1,2%
Total	295	61,1%	159	32,9%	22	4,6%	7	1,4%

Respecto a la opinión sobre el tiempo mínimo necesario para que se implanten las herramientas BIM en el sector de la construcción, el 41,0% opina que llevará de 3 a 5 años, seguido de cerca (36,2 %) de los que opinan que se tardará de 6 a 10 años. Tabla 7.

Tabla 7
How long will it take for the BIM to be completely implemented in construction industry

Sample	Is already completed		0 to 2 years		3 to 5 years		6 to 10 years		More than 11 years	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
User	5	1,0%	43	8,9%	115	23,8%	89	18,4%	12	2,5%
No User BIM	8	1,7%	30	6,2%	83	17,2%	86	17,8%	12	2,5%
Total	13	2,7%	73	15,1%	198	41,0%	175	36,2%	24	5,0%

La encuesta se ha realizado en el año 2015, si sumamos al menos 3 años nos encontramos en el año 2018, año en el que el Gobierno Español quiere que el empleo de herramientas BIM sea obligatorio en los proyectos públicos de edificación.

3.4 Beneficios y beneficiarios del empleo de las herramientas BIM

En relación a los beneficios del empleo de las herramientas BIM, tanto los usuarios como los no usuarios comparten la misma creencia, concentrando los principales beneficios en:

Tabla 8
Benefits of working with BIM

Benefits	User		No user		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Reducing errors during the construction process	203	21,5%	134	20,2%	337	21,0%
Improving the quality of the final project	178	18,9%	107	16,1%	285	17,7%
Reducing working time in the stage of detailed design	133	14,1%	98	14,8%	231	14,4%
Cost-cutting during construction stages	129	13,7%	93	14,0%	222	13,8%
Reducing repetitive tasks	87	9,2%	64	9,6%	151	9,4%
Improving corporate image	71	7,5%	49	7,4%	120	7,5%
Cost-cutting in operations and maintenance	59	6,3%	42	6,3%	101	6,3%
Bringing new business opportunities	54	5,7%	30	4,5%	84	5,2%
Increasing real state asset productivity	29	3,1%	13	2,0%	42	2,6%
I do not know BIM enough	0	0,0%	34	5,1%	34	2,1%

La reducción de errores en fase de construcción generalmente tiene como consecuencia la mejora de la calidad del proyecto final, por lo que son beneficios íntimamente relacionados.

Es significativo que la reducción de trabajo en la etapa de diseño también aparezca dentro de los principales beneficios. La muestra, como se ha podido comprobar, está formada fundamentalmente por arquitectos que trabajan en esta fase del proyecto, por lo que ya están obteniendo estos beneficios.

Por otra parte es destacable que la reducción de costes en la etapa de construcción aparezca como cuarto principal beneficio, ya que como se ha podido comprobar en la tabla 5, las herramientas BIM aún no se están empleando en esta etapa, siendo sólo un empleo ocasional, por lo que no se tiene información precisa para poder sacar esta conclusión, a pesar de la creencia que puedan tener los profesionales que han participado en esta encuesta.

El beneficio de cost-cutting in operations and maintenance sin embargo aparece en las últimas posiciones, lo que llama la atención al comparar los resultados con encuestas realizadas en otros países y con las investigaciones publicadas en torno a este tema, donde la mayoría de los investigadores afirma que el principal beneficio del empleo de BIM en los proyectos es la optimización de los costes de operación y mantenimiento del inmueble [22], aunque también afirman que únicamente se está utilizando en esta fase en el 10% de los proyectos.

La tabla 9 confirma la información obtenida en la tabla 8. Los encuestados creen que los mayores beneficiarios de trabajar en BIM son los proyectistas

(21,4%), seguidos del Property developer (14,8%), del Principal Contractor (13,3%) y el Project Manager y Quantity Surveyor (11,6% y 11,1%). Sin embargo aparecen en últimas posiciones los propietarios y los facility manager que son en los que repercuten las actividades de operación y mantenimiento que, según la mayoría de los investigadores, son las actividades que más se beneficiarán de la implementación de las herramientas BIM [22].

En relación a cómo se están formando los profesionales del sector, es muy representativo que el 38,4% esté realizando autoformación, siendo un porcentaje mayor al acumulado entre las opciones de company internal training (11,9%), colleges courses (10,8%) y professional associations (10,3%).

Tabla 9
BIM Beneficiaries

Stakeholders	User BIM		No user BIM		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Design Team	182	21,2%	150	21,8%	332	21,4%
Property developer	146	17,0%	84	12,2%	230	14,8%
Principal Contractor	121	14,1%	85	12,3%	206	13,3%
Project Manager	93	10,8%	87	12,6%	180	11,6%
Quantity Surveyor	87	10,1%	85	12,3%	172	11,1%
Project Supervisor	71	8,3%	76	11,0%	147	9,5%
Owner	69	8,0%	41	6,0%	110	7,1%
Facility Manager	55	6,4%	49	7,1%	104	6,7%
Users	36	4,2%	32	4,6%	68	4,4%

Tabla 11
BIM training

Option	No.	%
Self-learning	232	38,4%
Company internal training	72	11,9%
Colleges Courses	65	10,8%
Professional Associations	62	10,3%
Training center	47	7,8%
Software Industry led training	45	7,5%
BIM consultancy	45	7,5%
BIM groups / Chapters	24	4,0%
Other	12	2,0%

3.5 Razones para no utilizar herramientas BIM y cómo obtener formación

Teniendo en cuenta que la muestra está dividida casi al 50% entre los que afirman que son usuarios de BIM y los que no, es importante conocer las razones por las que los no usuarios, a pesar de reconocer la importancia de estas herramientas, aún no las están utilizando. Estas razones son fundamentalmente:

Tabla 10
Ranking of reasons for not using BIM on projects

Reasons	No.	%
Cost of the software	138	17,1%
Our clients do not request it	135	16,7%
We do not have trained personnel	131	16,2%
We are training, but we need more time to be prepared	116	14,3%
Contractor looks at BIM as additional cost	87	10,8%
It is not necessary in order to carry out our projects	62	7,7%
We are not confident about changing our current work procedures	48	5,9%
BIM is only useful in elaborate or complex projects	37	4,6%
We are not sure about sharing information and ownership and intellectual Property Rights seem unclear	37	4,6%
We are not sure about the return of the investment	18	2,2%

4 CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos en la encuesta se puede concluir que el perfil del usuario BIM en España es arquitecto de 35 a 49 años que se ha formado de manera autodidacta y que aplica las herramientas BIM en la fase de diseño.

Los resultados muestran un mercado Español muy inmaduro respecto al trabajo colaborativo en entorno BIM, con un conocimiento superficial y una aplicación parcial en las fases de diseño, fundamentalmente como herramienta de dibujo o modelado.

El empleo de las herramientas BIM en la etapa de construcción es marginal y tampoco se produce una evolución del modelo BIM del proyecto hasta convertirse en un modelo as built que poder emplear en las actividades de operación y mantenimiento, etapas que se suponen que recogerán los mayores beneficios del uso de estas herramientas.

Es de destacar la similitud en las opiniones de los que afirman ser usuarios de BIM y los que no. Esto se cree que es debido a que los no usuarios replican el mensaje que están recibiendo de los usuarios y distribuidores de software.

Como se muestra en el estudio, las herramientas BIM se están empleando en las etapas de diseño, sin embargo no se detecta ninguna preocupación por los conflictos sobre propiedad intelectual que en otros estudios realizados en países más avanzados en el empleo de estas herramientas están poniendo de manifiesto [28], lo que también puede considerarse una falta de madurez.

Por otra parte faltan profesionales formados con metodología de trabajo demostrada, la mayoría se declaran autodidactas. Es preciso un aprendizaje formal que no se centre exclusivamente en cómo utilizar un programa de modelado si no en el empleo de las diferentes herramientas en su conjunto, su interoperabilidad y una adecuada gestión del proyecto en las diferentes etapas.

5 RECONOCIMIENTO

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los profesionales que han respondido a la encuesta y en especial a los colaboradores del proyecto QBI-MInvest, Daniel Lucio, Diego Quibén y David Barco.

6 REFERENCIAS

- [1] Sharag-Eldin, A., & Nawari, N. O. (2010, May). BIM in AEC education. In 2010 Structures Congress joint with the North American Steel Construction Conference in Orlando, Florida (pp. 1676-1688).
- [2] Cabinet Office (2011). Government Construction Strategy. Accessed 9th May 2015, available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61152/Government-Construction-Strategy_0.pdf
- [3] Office for National Statistics (2014). Gross Domestic Product Preliminary Estimate, Q3 2014. United Kingdom. Accessed 10th May 2015, available at: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_381573.pdf
- [4] Autodesk (2002). Building Information Modeling. San Rafael, CA, Autodesk, Inc. Accessed 21th April 2015, available at: http://www.laiserin.com/features/bim/autodesk_bim.pdf
- [5] Nawari, N. O. (2012). BIM standard in off-site construction. *Journal of Architectural Engineering*, 18(2), 107-113.
- [6] European Parliament (2014). Directive 2014/24/UE of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. Accessed 10th May 2015, available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0024>
- [7] Autodesk AEC FEED (2014). European Parliament Directive to Spur BIM Adoption in 28 EU Countries. Accessed 10th May 2015, available at: http://64.49.226.217/shared/_2c9e8e310-faf0-4173-b9ff-34d1ac7c5716
- [8] INECO (2015). Accessed 27th August 2015, available at: <http://www.ineco.com/webineco/comunicacion/actualidad/presentaci%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-bim>
- [9] Xu, H., Feng, J., & Li, S. (2014). Users-orientated evaluation of building information model in the Chinese construction industry. *Automation in Construction*, 39, 32-46.
- [10] RIBA Enterprises Ltd (2015). NBS National BIM Report. Accessed 10th May 2015, available at: <http://www.thenbs.com/topics/bim/articles/nbs-national-bim-report-2015.asp>

- [11] McGraw-Hill Construction (2012). The business value of BIM in North America. Multiyear trend analysis and user ratings (2007-2012). Smart Market Report.
- [12] Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in Construction*, 57, 64-79.
- [13] McGraw-Hill-Construction (2010). The business value of BIM Europe, SmartMarket Report.
- [14] McGraw-Hill-Construction (2014). The business value of BIM in Australia and New Zealand, SmartMarket Report.
- [15] RIBA Enterprises Ltd (2014). NBS National BIM Report. Accessed 10th May 2015, available at: <http://www.thenbs.com/pdfs/NBS-National-BIM-Report-2014.pdf>
- [16] RIBA Enterprises Ltd (2013). NBS National BIM Report. Accessed 10th May 2015, available at: http://www.thenbs.com/pdfs/NBS-International-BIM-Report_2013.pdf
- [17] CRC (2009). National Guidelines for Digital Modelling.
- [18] Cao, D., Li, H., & Wang, G. (2014). Impacts of isomorphic pressures on BIM adoption in construction projects. *Journal of Construction Engineering and Management*.
- [19] Lehtinen, T. (2010). Advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic process innovations: Case studies on implementing building information modeling (BIM) in the Finnish construction industry. Accessed 15th September 2015, available at: <http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100299.pdf>.
- [20] Kjartansdóttir, I. B. (2012). BIM adoption in Iceland and its relation to lean construction. Master's of Science in Construction Management, Reykjavík University, Reykjavík.
- [21] Luthra, A. (2010). Implementation of building information modeling in architectural firms in India. Master's of Science, Purdue University.
- [22] Eadie, R., Browne, M., Odeyinka, H., McKee, C., & McNiff, S. (2013). BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: An analysis. *Automation in Construction*, 36, 145-151.
- [23] Jardim-Goncalves, R., & Grilo, A. (2010). SOA4BIM: Putting the building and construction industry in the Single European Information Space. *Automation in Construction*, 19(4), 388-397.
- [24] BIM Industry Working Group (2011). A report for the Government Construction Client Group. Building Information Modelling (BIM) Working Party Strategy Paper. Accessed 23th October 2015, available at: <http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2012/03/BIS-BIM-strategy-Report.pdf>
- [25] Yan, H., & Damian, P. (2008). Benefits and barriers of building information modelling. *12th International conference on computing in civil and building engineering* (Vol. 161).
- [26] Akcamete, A., Akinci, B., & Garrett, J. H. (2010). Potential utilization of building information models for planning maintenance activities. *Proceedings of the international conference on computing in civil and building engineering*. Nottingham University Press (151-157).
- [27] Grilo, A., & Jardim-Goncalves, R. (2011). Challenging electronic procurement in the AEC sector: A BIM-based integrated perspective. *Automation in Construction*, 20(2), 107-114.
- [28] Bryde, D., Broquetas, M., & Volm, J. M. (2013). The project benefits of building information modelling (BIM). *International Journal of Project Management*, 31(7), 971-980.
- [29] SurveyMonkey (2015). Accessed 5th August 2015, available at: https://es.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/?ut_source=header
- [30] Loyola, M. (2013) Encuesta Nacional BIM 2013: Informe de Resultados, *Departamento de Arquitectura. Universidad de Chile*.
- [31] Roca, J.M. (2009). *Revolución LinkedIn, La red profesional de management 2.0. del siglo XXI*. Paidós. ISBN: 9788449322785
- [32] Bartlett, J.E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. *Information technology, learning, and performance journal*, 19(1), 43.